

ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ ҚАНТ ДИАБЕТИ

АБДИАШИМОВА САЛТАНАТ СӘКЕНҚЫЗЫ

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
«Ішкі аурулар» кафедрасының оқытушысы, эндокринолог
Шымкент, Қазақстан

АНАРКУЛОВА МАФТУНА АРТЫКБАЕВНА

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің резиденті
Шымкент, Қазақстан

АБДИЕВА ЮЛДУЗХОН ВАХИДЖАНОВНА

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің резиденті
Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Қант диабеті – бұл инсулин секрециясының бұзылу, инсулиннің әсер етуінің немесе екі фактордың да нәтижесі болып табылатын, созылмалы гипергликемиямен сипатталатын метаболизмдік (алмасу) ауруларының тобы. ҚД кезіндегі созылмалы гипергликемия әр түрлі азғалардың, әсіресе көздің, бүйректің, жүйкенің, жүректің және қантамырларының зақымдануымен, дисфункциясымен және жеткіліксіздігімен сүйемелденеді.

Гестациялық қант диабеті (ГҚД) — жүктілік кезінде алғаш рет анықталған, бірақ «манифестті» қант диабеті критерийлеріне сәйкес келмейтін гипергликемия ретінде сипатталады. ГҚД — жүктілік кезіндегі ең жиі кездесетін асқынулардың бірі. Бұл патология ана мен ұрық тарапынан жүктіліктің көптеген қолайсыз нәтижелерімен байланысты.

Қазіргі уақытта денсаулық сақтау жүйесі үшін ГҚД-ны анықтау мәселесі ерекше өзектілікке ие болып отыр, себебі оның қауіп факторлары — семіздік пен кеш жүктіліктің таралуы тұрақты түрде артып келеді.

Қысқа уақыт ішінде ГҚД-ны скринингтеу мен диагностикалау тарихы елеулі өзгерістерге ұшырады. Бүгінгі таңда әртүрлі клиникалық ұсынымдар ГҚД-ны скринингтеуге қатысты әрқилы тәсілдерді ұсынады, сондықтан осы уақытқа дейін бұл патологияны анықтаудың бірыңғай, ортақ тәсілі толық қалыптасып, қабылданған жоқ.

Бұл шолудың мақсаты — жүктіліктің 24–28 аптасында ГҚД-ны анықтаудың ең кең таралған тәсілдерін, олардың тарихи қалыптасуы мен даму контекстін қарастыру, осы тәсілдерді сипаттау, сондай-ақ әрқайсысының негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни тұрғыдан бағалау.

Кілт сөздер: қант диабеті, скрининг, диагностика, гипергликемия, дисфункция.

Гестациялық қант диабеті (ГҚД) — жүктілік кезінде алғаш рет анықталған, бірақ «манифестті» қант диабеті (ҚД) критерийлеріне сәйкес келмейтін гипергликемиямен сипатталатын ауру. 2019 жылы әлем бойынша жүкті әйелдер арасындағы ГҚД-ның орташа таралуы аймаққа байланысты 7,5-тен 27%-ға дейін болды және жыл сайын өсу үрдісі байқалады.

ГҚД-ның қауіп факторларына мыналар жатады: алдыңғы жүктіліктегі ГҚД, дене салмағы индексі (ДСИ) ≥ 25 немесе ≥ 30 кг/м², ананың жасы, бірінші дәрежелі туыстардағы диабет, поликистозды аналық бездер синдромы, алдыңғы жүктіліктегі макросомия, сондай-ақ этникалық.

ГҚД-ның болуы жүктіліктің ана мен жаңа туған нәресте үшін қолайсыз нәтижелерімен байланысты. Ана жағынан жағымсыз нәтижелерге жүктілік кезіндегі гипертензиялық аурулар (созылмалы гипертензия, гестациялық гипертензия және преэклампсия), мерзімінен бұрын босану және кесар тілігі жатады. Неонаталдық жағымсыз нәтижелерге макросомия, иық

дистоциясы/босану жарақаты, Эрб параличі, даму ақаулары, жаңа туған нәрестелердегі гипербилирубинемия және гипогликемия кіреді.

Сонымен қатар, ГҚД ана мен бала үшін ұзақ мерзімді салдарларға да әкелуі мүмкін, атап айтқанда 2 типті қант диабетінің даму қаупін арттырады. Жалпы алғанда, тіпті ем жүргізілген жағдайда да ГҚД бар әйелдерде жүктіліктің қолайсыз нәтижелері 50%-дан астам жағдайда кездесуі мүмкін.

ГҚД-ны медикаментозды және медикаментозды емес емдеу жүктіліктің қолайсыз нәтижелерінің қаупін төмендетеді : мысалы, медикаментозды ем жаңа туған нәрестелердегі ауыр перинаталдық асқынулар жиілігін 4%-дан 1%-ға дейін сенімді түрде азайтқан.

Осылайша, қазіргі уақытта ГҚД-ның ана мен ұрыққа айтарлықтай теріс әсер ететіні және бұл аурумен ауыратын әйелдер санының артып келе жатқаны белгілі. Көмірсу алмасуының бұзылыстарын анықтау және оларды емдеу асқынулардың даму ықтималдығын төмендетуі мүмкін екені анық.

Сонымен қатар, ГҚД-мен байланысты бірқатар мәселелер бар. Қазіргі уақытта ГҚД-ны скринингтеу мәселесі толық шешілмеген: әртүрлі ұсынымдар скринингке әрқилы тәсілдерді ұсынады. Бірыңғай ұсынымдардың болмауына байланысты ең тиімді стратегияны анықтау үшін оларды салыстырмалы түрде талдау қажет.

«Гестациялық қант диабеті» терминін алғаш рет 1957 жылы Carrington және әріптестері жүктілік кезінде анықталған гипергликемияны сипаттау үшін енгізді. Алайда сол кезеңде әлі де шешілмеген сұрақтар болды: глюкозаны қандай әдіспен анықтау керек, қандай пероральды жүктемелік тесттерді қолдану қажет, және қандай шекті мәндерді белгілеу керек?

ГҚД диагностикасының қазіргі тәсілдерінің негізін қалаушылар ретінде J. O'Sullivan мен C. Mahan саналады. 1964 жылы олар ГҚД анықтау үшін 100 г глюкозамен 3 сағаттық ПГТТ ұсынды. Зерттеушілер негізінен жүктіліктің II және III триместріндегі симптомсыз 752 әйелдің клиникалық деректерін талдады. Веноздық тұтас қандағы глюкоза деңгейі ашқарында және тесттің 1-, 2- және 3-сағаттарында Сомоджи–Нельсон әдісімен өлшенді, содан кейін әр көрсеткіш үшін стандартты ауытқу есептелді. Шекті мәндер орташа деңгей ± 2 SD ретінде анықталды: ашқарында 5 ммоль/л, 1 сағатта 9,2 ммоль/л, 2 сағатта 8,1 ммоль/л, 3 сағатта 6,9 ммоль/л. Осы мәндерге тең немесе жоғары екі және одан да көп көрсеткіш болған жағдайда ГҚД диагнозы қойылды . Кейін 16 жыл ішінде осы критерийлер бойынша ГҚД диагнозы қойылған әйелдердің 60%-ында ҚД дамығаны анықталды . Бұл критерийлер дәлелді медицинаға негізделген алғашқы диагностикалық көрсеткіштер болды. 1999 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) жүкті емес ересектердің көрсеткіштеріне негізделген 75 г глюкозамен 2 сағаттық ПГТТ енгізді. Веноздық плазмадағы глюкоза деңгейі ашқарында және 2 сағаттан кейін өлшенді. Шекті мәндер: ашқарында 7,0 ммоль/л және 2 сағатта 7,8 ммоль/л болды. Диагноз қою үшін осы мәндердің кемінде біреуі жеткілікті еді. Бұл критерийлер жүкті әйелдерге арналған дәлелдерге толық негізделмесе де, диагностика әдістерін біріздендіруге маңызды қадам болды. Қазіргі уақытта бұл тәсілді NVOG ұсынады.

Кесте 1. ҚД клиникалық жіктемесі.

СД 1 түрі	Әдетте абсолютті инсулинді жетіспеушілікке алып келетін, ұйқы безі β -жасушаларының деструкциясы
СД 2 түрі	Инсулингетөзімділік кезінде инсулин секрециясының үдемелі бұзылуы
ҚД басқа спецификалық түрлері	- β -жасушалары функциясының генетикалық дефекттері; - инсулин әсерінің генетикалық дефекттері; - ұйқы безінің экзокринді бөлігінің аурулары; - дәрілік препараттармен немесе химиялық заттармен индукцияланған (АИТВ/ЖИТС емдеу кезінде немесе ағзалардың трансплантациясынан кейін);

	- эндокринопатия; - инфекциялар; - ҚД үйлесетін басқа да генетикалық синдромдар
Жүктілік ҚД	жүктілік кезінде пайда болады

1-типті қант диабетінің (ҚД) дамуы көбінесе жастық шақта байқалады, және ауру ұзақтығы артқан сайын ағзаның әртүрлі мүшелері мен жүйелерінде, соның ішінде репродуктивті жүйеде де бұзылыстарға әкеледі.

Е.В. Сибирская және әріптестерінің зерттеулерінде етеккір циклінің бұзылыстары 1-типті ҚД-ның ұзақтығына, аурудың басталу уақытына, оның ауырлық дәрежесіне және жүкті әйел ағзасында болатын өзгерістер кетоздың дамуына бейімдейді, әсіресе 1-типті қант диабеті (ҚД) бар пациенттерде инсулинотерапия дозасына тікелей байланысты екені анықталған. II триместрден бастап плацентарлық лактоген, пролактин және кортизол гормондарының антагонистік әсеріне байланысты инсулинге резистенттілік артады. Прогестерон асқазан-ішек жолының моторикасын төмендетіп, көмірсулардың күшейтілген сіңірілуіне және гипергликемияның дамуына ықпал етеді.

Ана қанының глюкозасының едәуір бөлігі концентрация градиенті арқылы ұрық пен плацентаға оңай өтеді. Нәтижесінде ана ағзасында салыстырмалы инсулин тапшылығы пайда болып, бауырда бос май қышқылдары кетон денелеріне айналады.

Алайда ананың диабеттік кетоацидозының ұрыққа нақты әсер ету механизмі толық анықталмаған. Болжам бойынша, 2,3-дифосфоглицерат түзілуінің төмендеуі нәтижесінде ұрыққа оттегінің жеткізілуі азаюы мүмкін.

Диагностикалық алгоритм

Сызба – 1.

Кесте 2. Жүктілерді ҚД дифференциалды диагнозы.

Жүктілік алды ҚД	Жүктілік кезіндегі манифесттік ҚД	ЖҚД
------------------	-----------------------------------	-----

Анамнез		
ҚД диагнозы жүктілікке дейін қойылған	Жүктілік кезінде анықталған	Жүктілік кезінде анықталған
Тамырлы плазма глюкозасының мәні және ҚД диагностикалау үшін HbA1c		
Мақсатты параметрлерге жету	Аш қарындағы глюкоза $\geq 7,0$ ммоль/л HbA1c $\geq 6,5\%$ Тәулік уақытына байланыссыз глюкоза $\geq 11,1$ ммоль/л	Аш қарындағы глюкоза $\geq 5,1 < 7,0$ ммоль/л ПГГТ соң 1 сағ кейін $\geq 10,0$ ммоль/л ПГГТ соң 2 сағ кейін $\geq 8,5$ и $< 11,1$ ммоль/л
Диагностикалау мерзімі		
Жүктілікке дейін	Жүктіліктің кез келген кезеңінде	Жүктіліктің 24-28 аптасы
ПГГТ жүргізу		
Жүргізілмейді	Тәуекел тобындағы жүкті әйелдің бірінші жүгінуінде жүргізіледі	Жүктіліктің ерте кезеңдерінде көмірсулардың бұзылушылығы анықталмаған барлық жүктілерге 24-28 аптада жүргізіледі
Емдеу		
Инсулиннің көп ретті инъекциясымен немесе үздіксіз тері асты инфузиямен инсулинотерапия (сорғы)	Инсулинотерапия немесе диетотерапия (ҚД 2 кезінде)	Диетотерапия, қажет болған жағдайда инсулинотерапия

Кесте 3. Жүктілерге пайдалануға рұқсат етілген инсулин препараттары

Дәрі-дәрмек тобы	ДҚ халықаралық патенттелмеген атауы	Пайдалану жолы
Ультра қысқа әсерлі (адам инсулиннің аналогтары)	Инсулин лизпро	Тері астына немесе тамырішілік. Енгізуге арналған құрылғы: инсулинді шприц-қаламдар, инсулинді сорғылар, еуге арналған порт
	Инсулин аспарт	
	Инсулин глулизин	
Қысқа әсерлі	Инсулин еритін адами генді-инженерлік	Тері астына немесе тамырішілік. Енгізуге арналған құрылғы: инсулинді шприц-қаламдар, инсулинді сорғылар, еуге арналған порт
Әсер ету мерзімі орташа*	Изофан-инсулин адами генді-инженерлік	Тері астына немесе тамырішілік. Енгізуге арналған құрылғы:

		инсулинді шприц-қаламдар, инсулинді сорғылар, егуге арналған порт
Ұзақ әсер ететін (адам инсулинінің аналогтары)	Инсулин гларгин 100 БІРЛ/мл	Тері астына немесе тамыршілік.
	Инсулин детемир	Енгізуге арналған құрылғы: инсулинді шприц-қаламдар, егуге арналған порт
	Инсулин деглудек	
Қысқа әсер ететін және НПХ-инсулиндердің дайын қоспалары	Инсулин екі фазалы адами генді-инженерлік	Тері астына немесе тамыршілік. Енгізуге арналған құрылғы: инсулинді шприц-қаламдар, егуге арналған порт
Ультра қысқа әсер ететін инсулин және инсулиннің протаминді аналогтарының дайын қоспалары	Инсулин лизпро двухфазный 25/75	Тері астына.
	Инсулин лизпро двухфазный 50/50	Енгізуге арналған құрылғы: алдын ала толтырылған инсулинді шприц-қаламдар, егуге арналған порт
	Инсулин аспарт двухфазный	
Аса созылмалы әсер ететін инсулин аналогтары мен ультра қысқа әсер ететін инсулин аналогтарының дайын комбинациялары	Инсулин деглудек + инсулин аспарт 70/30 қатынасында	Тері астына. Енгізуге арналған құрылғы: алдын ала толтырылған инсулинді шприц-қаламдар, егуге арналған порт

Кесте 4. ҚД 2 түрін емдеуде пайдаланылатын қантты төмендетуші препараттар

Фармакологиялық топ	ДҚ халықаралық патенттелмеген атауы	Пайдалану жолы
СМ препараттары	Глибенкламид	Ауыз арқылы
Бигуанидтер	метформин	Ауыз арқылы

Соңғы онжылдықта зертханалық және аспаптық зерттеу әдістерінің жетілдірілуі қант диабеті бар жүкті әйелдерде жақсы нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Оптималды гликемияға қол жеткізу синтетикалық инсулин аналогтарын кеңінен қолдану және глюкоза деңгейін тәуліктік мониторингтеу арқылы мүмкін болды.

Таблетка түріндегі қантты төмендететін препараттарды қолдану әлемдік қауымдастықта әлі де талқыланып келеді. Витаминді-минералды кешендерді қолдану макросомиясы бар жүкті әйелдер санының азаюына, сондай-ақ ұрықтың туа біткен даму ақауларының төмендеуіне ықпал етеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Mitanchez D, Ciangura C, Jacqueminet S. How Can Maternal Lifestyle Interventions Modify the Effects of Gestational Diabetes in the Neonate and the Offspring? A Systematic Review of Meta-Analyses. *Nutrients*. 2020;12(2):353. <https://doi.org/10.3390/nu12020353>
2. Poolsup N, Suksomboon N, Amin M. Effect of Treatment of Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. *One*.2014;9(3):e92485. PLoS <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092485>
3. Schäfer-Graf UM, Gembruch U, Kainer F, et al. Gestational Diabetes Mellitus (GDM) - Diagnosis, Treatment and Follow-Up. Guideline of the DDG and DGGG (S3 Level, AWMF Registry Number 057/008, February 2018). *Geburtshilfe Frauenheilkd*. 2018;78(12):1219-1231. <https://doi.org/10.1055/a-0659-2596>
4. Richtlijn van de Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) diabetes mellitus en zwangerschap. Versie 3.0.; 2018 [cited May, 2020]. Available from: <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/10/NVOG-richtlijn-Diabetes-mellitus-en-zwangerschap-v3.0-2018.pdf>
5. Powe CE, Huston Presley LP, et al. Augmented insulin secretory response in early pregnancy. *Diabetologia*. 2019;62(8):1445-1452. <https://doi.org/10.1007/s00125-019-4881-6>.
6. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2017